

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA XALQ OG'ZAKI IJODI VOSITASIDA BOLALARNING AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) yo'nalishi, 1-kurs 25/1-guruh, magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006635>

***Annotatsiya.** Berilayotgan ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi janrlaridan – ertak, maqol, topishmoq, qo'shiq, matal va ertak o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tarbiyalanuvchi bolalarda axloqiy fazilatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'rni, uning ta'sir mexanizmlari, psixologik asoslari hamda metodik yondashuvlari yoritilgan. Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda ezgulik, halollik, mehr-shafqat, mehnatsevarlik, adolat kabi ko'plab axloqiy sifatlarni rivojlantirishda xalq og'zaki ijodi vositalarining samaradorligini ochib beradi.*

***Kalit so'zlar:** xalq og'zaki ijodi, maqol-matal, topishmoq, ertak, axloqiy sifatlar, bolalar tarbiyasi, maktabgacha ta'lim.*

Kirish qismi: Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimida tarbiya jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan bolaga ta'sir ko'rsatuvchi vositalarning to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Shu o'rinda esa xalq og'zaki ijodi o'zining badiiy, ma'naviy va axloqiy mazmuni bilan alohida o'rin tutadi. A. Avloniy ta'kidlaganidek, “Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat masalasidir.” Keltirilgan fikr ostida o'sib ulg'ayayotgan yosh avlodga to'g'ri yo'l ko'rsatish nafaqat maktabgacha ta'limning bosh maqsadi balki barcha sohada ta'lim-tarbiya berishning bosh maqsadi ekanligi namoyon bo'ladi.

L. S. Vygotskiy bolalikning ilk bosqichlarida tasavvur, hissiyot va ma'naviy tushunchalar tez shakllanishini qayd etadi. Shu sababli xalq og'zaki ijodi kabi obrazli materiallar bolalarda ichki axloqiy me'yorlarni tabiiy ravishda shakllantiradi. H. Zarifov va V. Propp izlanishlarida folklor xalqning tarixi, donishmandligi va dunyoqarashi mujassam bo'lgan “og'zaki konstitutsiya” ekanligi ta'kidlanadi.

Hozirgi davrda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishda ertak, maqol-matal, topishmoq, bolalar qo'shiqlari, o'yinlari keng qo'llanilmoqda. Quyidagi maqolada mazkur jarayonning ilmiy-metodik asoslari va amaliy ahamiyati yoritilib o'tiladi.

Asosiy qism

Xalq og'zaki ijodining axloqiy tarbiyada tutgan o'rni

Xalq og'zaki ijodi – bu sharqona tarbiyaviy maktabning asrlar davomida sayqallangan shaklidir. Bu bolaga bevosita ta'sir etuvchi obraz, majoz va badiiy vositalar orqali axloqiy mezonlarni yetkazadi. R. Rasulovning fikricha, xalq pedagogikasi xalqning ma'naviy tajribasini yosh avlodga uzluksiz yetkazib keluvchi tizimdir. Shu o'rinda esa ertaklar ezgulikni yovuzlik ustidan g'alaba qildirish orqali bolalarga hayotiy saboq beradi, maqollar esa qisqa, lo'nda hikmat sifatida kundalik axloqiy me'yorlarni mustahkamlaydi.

K. D. Ushinskiy badiiy matnning tarbiyaviy ta'siri haqida shunday yozadi: “So‘z – tarbiyaning eng qudratli vositalaridan biridir, to‘g‘ri tanlangan matn bolani so‘zning komilligi orqali tarbiyalaydi”. Aynan shu sababli maktabgacha yoshdagi bolalarga xalq og‘zaki ijodi asarlarining namunalarini tanlash alohida mas‘uliyat talab etadi.

Ertaklarning axloqiy-ta‘limiy ta‘siri

Ertaklar barcha bolalar uchun eng sevimli xalq og‘zaki ijodining ajralmas janri bo‘lib, ertaklar orqali hayol, tasavvur, nutq, fikrlash va axloqiy ong rivojlanadi. J. Piaje fikriga ko‘ra, bolalarda axloqiy tafakkur aynan syujetli materiallar orqali – voqelikni obrazli idrok qilish davomida shakllanadi. Shu sababli xalq ertaklarida uchraydigan yaxshilik-yomonlik, halollik-xiyonat, sahiylik-baxillik, mehnatsevarlik dangasalik kabi qarama-qarshi ko‘rinishlar bolalarga me‘yorlarni bilvosita anglatadi.

Masalan, “Zumrad va Qimmat” ertagida ham bolalarga halollik, mehribonlik, sabr-toqat fazilatlarini o‘rgatsa, “Bo‘ri va echki bolalari” ertagi tinglovchiga hushyorlik, aql bilan ish tutish zarurligini tushuntiradi. Ertaklar orqali bolalar obrazli fikrlaydi, qahramon bilan o‘zini solishtirib taqqoslaydi va o‘z-o‘zidan ijobiy fazilatlarni o‘zlashtira boshlaydi.

Maqol va matallarning axloqiy tarbiyadagi o‘rni

Maqol va matallar ham xalq tajribasining qisqa ifodasi bo‘lib, ularda axloqiy me‘yorlar jamlangan. H. Zarifov maqollarda xalqning hayotiy falsafasi mujassam ekanligini ta‘kidlaydi. Maktabgacha ta‘lim tizimida ham “Har kim ekanin o‘rar”, “Yaxshilik qil – qaytmasa izidan chiqadi”, “Mehnat-mehnatning tagi rohat” kabi maqollar orqali bolalarda mas‘uliyat, halollik, mehnatsevarlik fazilatlari shakllantirilishimiz mumkin. Hatto kichik yoshdagi bolalar uchun maqollarni ochiq izoh bilan tushuntirish, ular asosida kichik vaziyatli o‘yinlar tashkil etish, ertalabki suhbatlarda qo‘llash samarali hisoblanadi. Keltirilgan barcha usullar bolalarda abstrakt fikrni emas, balki real hayotiy misollar orqali axloqiy tushunchalarni mustahkamlaydi.

Topishmoq va qo‘shiqlarning psixologik ta‘siri

Xalq og‘zaki ijodi namunalaridan yana biri topishmoqlar mantiqiy tafakkur, kuzatuvchanlik va fikrlash tezligini rivojlantiruvchi janrdir. Piaje fikricha, bolalarda mantiqiy operatsiyalarni shakllantirish uchun qisqa, mazmunli, o‘yin ko‘rinishidagi materiallar juda samarali. Topishmoqlar aynan shu xususiyatga ega.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida folklordan foydalanish metodlari

Xalq og‘zaki ijodi namunalaridan samarali foydalanish uchun quyidagi metodlari qo‘llaniladi:

1. Ifodali o‘qish metodi

Ushinskiy ta‘limoti asosida tarbiyachi matnni ifodali tarzda o‘qishi bola ongiga kuchli ta‘sir qiladi. Bolalar ovoz ohangi orqali qahramonning ruhiy kechinmalarini sezadi va mazmunni chuqurroq anglaydi.

2. Rolli o‘yinlar

Ertak qahramonlarini dramatisatsiya qilish bolalarda mehr-shafqat, jamoaviylik, o‘zaro yordam kabi fazilatlarni shakllantiradi.

3. Suhbat metodi

Bolalarga ertakning mazmuni, qahramonlarning xatti-harakati haqida savollar berib, mantiqiy fikrlash va xulosa chiqarish qobiliyatlari rivojlantiriladi.

4. Integratsiyalashgan yondashuv

Folklorni nutq o‘stirish, rivojlantiruvchi o‘yinlar, rasm chizish, musiqa mashg‘ulotlari bilan birgalikda qo‘llash ham katta samara beradi.

5. Vaqtli va mavsumiy tanlov

Quyidagi Bahor, Navro‘z, Mustaqillik, Vatan mavzusiga oid ertaklar va qo‘shiqlarni mavsumga muvofiq tanlash bolalarda tarbiyaning izchilligini ta‘minlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, xalq og‘zaki ijodi bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishda eng kuchli, qudratli vositalardan biridir. Ertak, maqol, topishmoq, qo‘shiq va xalq o‘yinlari bolalarga ezgulik, halollik, adolat, mehnatsevarlik, mehr-shafqat kabi fazilatlarini tabiiy va ta‘sirchan yo‘l bilan singdiradi. Pedagoglarning to‘g‘ri metodik yondashuvi orqali folklor nafaqat bolalarni ma‘naviy jihatdan boyitadi, balki uning psixologik rivojiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shuning uchun ham maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida xalq og‘zaki ijodi vositalaridan keng foydalanish davlat ta‘lim standartlari, milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogika talablari bilan hamohang bo‘lgan samarali tarbiya yo‘l hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – T., 2020.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi.
3. Vygotskiy L. S. Bola psixologiyasi. – Moskva.
4. Piaje J. Bolalar tafakkuri psixologiyasi.
5. Ushinskiy K. D. Inson tarbiyasining asoslari.
6. Zarifov H. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent.
7. Propp V. Ertaklarning tarixiy ildizlari.
8. Tursunov T. O‘zbek bolalar folklori. – Toshkent.
9. Rasulov R. Xalq pedagogikasi asoslari.
10. Yo‘ldoshev J., Karimova V. Pedagogika. – Toshkent.
11. Sultonova B. Maktabgacha ta‘lim metodikasi.